

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIMI VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

UCHINCHI RENESSANSNING ILMIY-MA'NAVIY ASOSLARI

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

TO'PLAMI

Navoiy shahri

2021-yil, 12-aprel

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 2-martdagi 78-F-sonli Farmoyishining 2-ilovasiga asosan, 2021 yil 12 aprel kuni Navoiy davlat pedagogika instituti "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" kafedrasini tomonidan o'tkaziladigan "Uchinchi Renessansning ilmiy ma'naviy asoslari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga oid maqola va tezislardan iborat.

Mas'ul muharrirlar:

Texnika fanlari doktori, professor B.B.Sobirov
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent A.X.Kandaxarov

Taqrizchilar:

Tarix fanlari nomzodi, dotsent R.M.Qarshiyev
Falsafa fanlari nomzodi, dotsent M.Munavvarova
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent M.G'.Raxmatov

Tahrir guruhi:

X.Abuyev (Phd), O.Eshdavlatov, H.O'sarov N.Ne'matova,
R.Karimova, G.Sultonova, N.Egamberdiyeva.

Texnik muharrir: M.Norqobilov

Ilmiy-amaliy konferensiyaning tashkiliy qo'mitasi:

B.B.Sobirov	NavDPI rektori, tashkiliy qo'mita raisi
S.O.Xujjiyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
D.U.Ro'ziyev	O'quv ishlari bo'yicha prorektor
X.R.Qurbonov	Yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor
X.X.Tursunov	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor
R.M.Qarshiyev	Tarix fakulteti dekani
A.X.Kandaxarov	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedra mudiri, t.f.f.d. (Phd), dotsent.
M.G'.Raxmatov	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsenti, t.f.f.d. (Phd)
M.Munavvarova	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi katta o'qituvchisi, f.f.n.
H.O.Abuyev	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi katta o'qituvchisi, t.f.f.d. (Phd)

Весь тренировочный отдел - это не программные мероприятия, а не формы и методики, а сам человек и его высокая цель.

В жизни, интерес молодежи и как стать, учитывается преподавателями, и когда они поддерживаются, личное направление воспитания будет настолько эффективным.

Если воспитание хорошо настроено, человек определяет самые важные и вторичные сферы жизни: жизнь - это гражданский, сотрудник и семья, что это гражданское. Если человек понимает его гражданский долг в жизни и следует за ним, если он отвечает за любую работу, он определит его общественное направление. Будучи ответственным за судьбу страны, является священным обязанностью каждого человека. Строгое соблюдение социальной дисциплины и саморегулирования в общественных местах. Владение общего социально-экономического знания, творческое лечение для труда также представляет собой обязанность человека. Представленные работы и стремление к желанию и качеству являются признаком человека. Учителям и тренерам, уважение к мастеру и профессионалам, уважению и уважению их профессии - делает человека духовно красивым.

В заключение мы должны сказать, что экономическое и политическое образование состоит в том, чтобы провести новые независимые экономические мысли и комментарии у студентов и слушателей. Обучение экономическим событиям, процессам и состоит из их экономических компетенций.

SADRIDDIN AYNINING IJODIY MEROSI XUSUSIDA

Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Ayniy 1920-yilda yaratgan ilk nasriy asari "Buxoro jallodlari" qissasida amir-amaldorlarning dahshatli jabr - zulmini, gunohsiz kishilarni o'rta asr qiynoqlari bilan qatl etishlarini bayon etadi. Bu asarni Buxoro Sovet Xalq Respublikasi Davlat nashriyotiga topshiradi. Ammo ular bu asarni nashr etishmay «asar yo'qoldi» deb javob berishadi. Shundan so'ng Ayniy bu asarni qayta tiklab, Toshkentda 1922-yil "Inqilob" jurnalida nashr etadi. 1921-yil "Buxoro inqilobi tarixi materiallari" asarini yozib, Buxoro Davlat nashriyotiga topshiradi. Bu asar ham nashr etilmagach, uni 1926 -yil Moskvada SSSR xalqlari nashriyoti tomonidan nashr qildiradi. Buxoroda Ayniyga to'g'anoq bo'lsalar-da, uning asarlari boshqa nashriyotlardan bosilaveradi.

Ayniy "Maktab marshi" nomli sodda, quvnoq qo'shiq yozadi. Unda o'ynoqi ritm va klassik poeziyada "musoviyattarafayn" san'ati dan foydalanilgan:

*Yuring, o'rtog'lar bilim yurtiga,
Bilim yurtiga yuring, o'rtog'lar.
G'animat chog'lar qo'ldan ketmasin,
Qo'ldan ketmasin g'animat chog'lar.*

1923-yilda "Inqilob uchqunlari" nomli she'riy to'plamini chiqaradi. Unga shoirning. Ayniy tahallusi bilan yaratgan eng sara she'rlari kiritiladi.

Ayniy she'riyati umuman o'zgacha muhitdir. Unda darddan qaynab turgan buloq suvlaridan bahramand bo'lish mumkin. Ayniyning o'zi aytganidek, "Haqiqiy she'r o'quvchi va eshituvchiga chuqur hayajon bag'ishlamog'i shart. Bunga erishmoq uchun esa shoir samimiyatiga asoslanishi va o'z shaxsiyatini o'sh "aytgani"da zuhurlantira bilishi kerak".

1924-yil yaratgan «Bir kambag'al tojik sarguzashti» deb nomlangan qissasi, keyinchalik «Odina» (1927) nomi bilan e'lon qilinadi. Bu asar 1927-yil Tojikiston Davlat nashriyoti tomonidan bosib chiqariladi. Asar o'sha paytda rus, ukrain va boshqa xalqlar tilida ham tarjima etilgan. "Odina" qissasining so'z boshida o'tkir siyosatchi, davlat arbobi bo'lgan F. Xo'jaev shunday degan edi: «S. Ayniy o'z navbatida mutlaqo huquqsiz bo'lgan va shafqatsiz ezilgan o'n minglab mehnatkashlarning hayotini haqqoniy ravishda hech qanday bo'yoqsiz tasvirlab bergan buyuk yozuvchidir».

Haqiqatdan ham, Ayniyning barcha asarlarida mehnatkash xalq timsoli haqqoniy tasvirlab berilgan. Ayniy o'zi ko'rgan va guvohi bo'lgan voqealar asosida badiiy mushohadalar yuritib, haqiqiy hayotiy timsollar yaratgan. Ayniy barcha voqealarini ko'rgan-bilganlari asosida yaratgan.

"Ayniyning uslubi sodda, lekin jonli, favqulodda samimiy va bezaksizdir. U hech bir asarida o'zi ko'rmagan, bilmagan yoki mohiyatiga yetmagan narsani kitobxonga ko'rsatib, uni ishonitirishga urinmagan. Uning uchun badiiy talqin boshdan-oxir tabiiy, haqqoniy - har qanaqa adabiy yasamalikdan yiroq talqin hisoblangan.

Asardan-asarga unda haqiqat hissi o'tkirlashib, donishmandlik zakovati teranlashgan. Bizda o'tgan asrning o'ttizinchi-yillaridan e'tiboran Sharq mumtoz adabiyotini o'qib-o'rganmasdan, bilmasdan ham

badiiy ijod bilan mashg'ul bo'lish mumkin, degan bir qanoat paydo bo'lgan, vaqt o'tgan sayin esa u umumiy ko'nikmaga aylanib qolgan. Ayniyning tajribalari bunday ko'nikma adabiyot rivoji uchun mutlaqo zararli va Rumi, Sa'diy, Hofiz, Navoiy, Bobur, Bedil kabi daho san'atkorlarning asarlaridan saboq olmay turib uzoqqa borish mumkin emasligini bilish va tan olish jihatidan ham ahamiyatli,"-deya Ayniy ijodiga Ibrohim Haqqul ta'rif beradi.

Ayniy ikki tilda ijod etgan zullisonayn yozuvchidir. U o'zbek tili bilan birga tojik tilida ham samarali ijod etgan. Adib 1927-1928-yillarda birinchi roman «Doxunda» ni yaratadi. Bu asar o'zbek va tojik tilida qayta nashr etilgan va boshqa xalqlar tillariga ham tarjima qilingan. Bu asarda Yodgor ismli yetim yigitning boshidan kechirgan og'ir kunlari, zamona zaylidan paymol bo'lgan orzu-umidlari tasvirlanadi.

Adib 1935-yil adabiyotning oltin fondiga kirgan yirik asan "Qullar" romanini o'zbek tilida yaratdi. Tarixning bir asrlig davrini qamrab olgan bu roman o'zbek xalqi tarixini, uning hayoti va kurashi Nekqadam timsoli orqali realistlik aks ettirgan.

Sadriddin Ayniy 1921-yil "Bir xiyalgar shayxning qilmishi" degan maqolani e'lon qiladi. Bu maqolani "Sudxo'ring o'limi" asarining debochasi desak xato bo'lmaydi. 1939-yilda yaratilgan "Sudxo'ring o'limi" asaridagi bosh qahramon Qori Ishkamba jahon adabiyotida yaratilgan Balzakning "Gobsek" kabi timsollar bilan bir qatorda turadi. Fransuz adabiyoti namoyandasi Lui Aragon bu qissani tarjima qilib Fransiyada nashr ettiradi. Kitob so'z boshida u shunday fikrlarni aytgan: "S. Ayniy o'zining bu o'lmas asari bilan jahon adabiyotining buyuk namoyandalari Balzak, Shekspers, Gytelar qatorida turadi".

Ayniyning ijod mahsuli Turkiston o'lkasida chop etilgan «Oyna», «Buxoroi sharif», "Turon", "Sadoi Turkiston", "Mushtum", "Mashrab" nomli gazeta va jurnallarda muntazam bosilib turgan. U yaratgan "Bilganim yo'q", "Kengash", "Mashrab bobo", "Puling halol bo'lsa, to'y qil" kabi hajviy va satirik asarlari ana shu gazetalarda berib borilgan.

Adib bosib o'tgan hayot yo'lini xotirlab, avlodlarga o'zidan keyin yorqin xotiralar qoldirish uchun 1948-yilda «Esdaliklar» asarini yozishga kirishdi. Bu asar yozuvchining bolaligidan to taniqli yozuvchi bo'lgan davrlarigacha ixcham va mazmunli hikoyalar asosida yozilgan. Hikoyalarni kitobxon hayajon va iztirob bilan o'qiydi. Ayniyqsa, uning Suktari qishlog'idagi ilmga chanqoq bolaligi, ota-onadan ayrilib boshiga tushgan og'ir kunlar, nochor va qashshoqlik bilan madrasa hujralarida o'tkazgan talabalik davri kishini iztirobga soladi va bugungi hayotimizga shukrona aytib fikrlashga undaydi. Yozuvchi ba'zi hikoyalarni haqqoniy real voqealar asosida yozadi. 1950-yilda adib bu asari uchun Davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Uning asarlari rus, ukrain, ingliz, fransuz, nemis, rumin, hind, venger, xitoy, chex, polyak kabi qirqaqa yaqin tillarga tarjima qilingan. I.S.Braginskiy bu asarni "Ayniy o'limi oldidan qoldirgan shoh asaridir",- deb ta'rif beradi.

Bu asar o'sha davr uchun tanqidning eng ajoyib ko'rinishi tasvirlangan asar desak xato bo'lmaydi. Asar o'quvchiga bir kishining butun boshli hayoti boricha o'quvchi ko'z oldiga qo'yib qo'yadi.

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA MA'NAViy-AXLOQiy TARBiyANING TARIX TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Mahmudova Nodira oyiroyvna
Karmana tumani, 2-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

Bir so'z bilan aytganda, bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi.

Shavkat Mirziyoev

Axloqiy jihatdan yetuk, axloqan barkamol, ma'naviy go'zal insonni tarbiyalab jamiyatga yetkazish muammosi asrlar davomida kishilik jamiyatining muammosi bo'lib keldi va bugun ham mustaqillikka erishgan O'zbekistonda ham g'oyat dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Xalqimizda axloqiy tarbiya maktabining ildizlari juda teran, baquvvat bo'lib, biz bugungi avlod vakillari bunga qayta qayta murojaat qilamiz, bahramandlik tuyamiz. Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida mamlakatimizni isloh qilish va yangilashga qaratilgan dasturiy vazifalarni bajarishda biz milliy qadriyatlarimiz, urf odat va an'alarimizni saqlashga, xalqimizning asrlar davomida shakllangan mentalitetimizga hurmat bilan munosabatda bo'lishga katta e'tibor qaratmoqdamiz.

Biz shunday yurtda yashaymizki, unda millatlar va dinlararo tinchlik totuvlikni mustahkamlash, ma'naviy va axloqiy tarbiyani kuchaytirish, tarixiy ildizlarimizga, milliy o'zligimizga qaytish, aholining siyosiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga doir aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

<p>МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗ-ЎЗЛИГИМИЗ ТИМСОЛЛАРИ Куддашева Нафиса Холжигитовна мустақил тадқиқотчи Икромова Интизор “Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси” кафедраси I-босқич талабаси.....</p>	257
<p>СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ – ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ Т. Қўйлиев – Тош ДАУ “Гуманитар фанлари” кафедраси доценти Н.Раҳмонбердиева – ТИҚХММИ “Гуманитар фанлари” кафедраси катта ўқитувчиси.....</p>	259
<p>ТИББИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ОМИЛЛАРНИНГ БИОЛОГИК АХЛОҚ ШАКЛЛАНИШДАГИ ЎРНИ Т. Қўйлиев, ТошДАУ Гуманитар фанлари кафедраси доценти.....</p>	261
<p>ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НавДПИ, магистр 1 курса Раҳматов Бекзод Научный руководитель, к.и.н. А.Аминова.....</p>	263
<p>ВАЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ Шарипов Фарход Шукруллаевич, Карманинский район учитель 2-общеобразовательной школы №2.....</p>	264
<p>YANGLANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA MA‘NAVY-AXLOQIY TARBIYANING TARIX TA‘LIM TIZIMIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI Mahmudova Nodira oyirovna, Karmana tumani, 2-umumta‘lim maktabi o‘qituvchisi.....</p>	265
<p>SADRIDDIN AYNTYNING IJODIY MEROSI XUSUSIDA Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova.....</p>	267
<p>ZAMONAVIY O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI TARBIYALASHDA “AVESTO”DAGI MA‘NAVY-AXLOQIY QARASHLARDAN FOYDALANISH Toshova Dilnoza Qodirovna, Karmana tumani, 20-umumta‘lim maktabi o‘qituvchisi.....</p>	268
<p>MODERNIZATSIYALASHUV JARAYONIDA YOSHLAR AXLOQIY MA‘NAVY MADANIYATINI OSHIRISH MASALALARI Axmedova Madina, NavDPI Milliy g‘o‘ya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi talabasi Ilmiy rahbar: Ashirov Valijon.....</p>	271
<p>YOSHLARGA TA‘LIM TARBIYA BERISHDA ABU ALI IBN SINO ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI Bo‘riyev.H.X, NavDPI talabasi Ilmiy rahbar: Arziqulov J.X.,NavDPI o‘qituvchisi.....</p>	273